

XIVA XONLIGIDA DAVLAT BOSHQARUVI MASALASIGA DOIR

Allayeva Nigora Ashirovna

Tarix fanlari doktori (DSc),

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti

Yetakchi ilmiy xodimi.

E-mail: allnig_9@mail.ru

***Annotatsiya.** Maqola so‘nggi o‘rta asrlar Xorazmda boshqaruv tizimining asosiy tamoyillari, umumiy va xususiy jihatlari hamda unga ta’sir ko‘rsatgan omillarni yoritishga qaratilgan. Unda Xorazmning geostrategik ahamiyatini ko‘rsatish bilan birga, uning O‘zbekistondagi har bir hudud singari, «O‘zbek davlatchiligi»ning ajralmas qismi ekanligiga urg‘u berilgan. Shuningdek, maqolada xonlar tomonidan o‘tkazilgan ijtimoiy-boshqaruv islohotlarining turli elat, urug‘ va qabilalarni o‘zaro muhosada saqlash hamda ularning milliy-madaniy qadriyatlarini uyg‘unlashtirishga qaratilgani ko‘rsatib berilgan. Turkiston xonliklarida bo‘lgani kabi Xiva xonligi davlat boshqaruvida «chingiziylar omili», «mayorat» qoidasi, shuningdek «ulus/apanaj tizimi» masalasi tahlil qilingan.*

***Kalit so‘zlar.** Xiva xonligi, Xorazm, Arabshohiylar, Qo‘ng‘irotlar sulolasi, davlat boshqaruvi, xon ko‘tarish, chingiziylar omili, mayorat qoidasi, ulus/apanaj tizimi.*

ON THE ISSUE OF STATE ADMINISTRATION IN THE KHIVA KHANATE

Allaeva Nigora Ashirovna

Doctor of Sciences in History

Leading Research Fellow

Al-Biruni Institute of Oriental Studies,

Uzbekistan Academy of Sciences.

E-mail: allnig_9@mail.ru

***Annotation.** The article highlights the main principles and distinctive features of state administration in Khorezm in the Early modern period, as well as the factors that influenced it. Recognising the geostrategic importance of Khorezm, the article emphasises that it is an integral part of 'Uzbek statehood', like any other region of Uzbekistan. The paper also demonstrates that the social and administrative reforms implemented by the khans were intended to foster harmony*

among the various ethnic groups, clans, and tribes, while aligning their national and cultural values. It should be noted that, as in the Turkestan khanates, the «Genghisid factor,» the rules of mayorate-primogeniture, and the «appanage system» were of particular importance in the administration of the Khiva Khanate.

Keywords. *The Khiva Khanate, Khorezm, the Arabshahids, the Kungrad dynasty, state administration, the Chingizid factor, mayorate, and the appanage system.*

К ВОПРОСУ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ХИВИНСКОМ ХАНСТВЕ

*Аллаева Нигора Ашировна
Доктор исторических наук(DSc),
Ведущий научный сотрудник
Института востоковедения им. Абу Райхана Беруни
Академии наук Республики Узбекистан.
E-mail: allnig_9@mail.ru*

Аннотация. *В статье освещены основные принципы, общие и своеобразные черты государственного управления в Хорезме в позднесредневековом периоде, а также на повлиявшие факторы. Отмечая гео-стратегическое значение Хорезма, подчёркивается, что он, как и любой другой регион Узбекистана, является неотъемлемой частью «узбекской государственности». Также в статье показано, что социально-управленческие реформы, проводимые ханами, были направлены на поддержание согласия между различными этническими группами, родами и племенами, гармонизацию их национально-культурных ценностей. Нужно отметить что, как и в Туркестанских ханствах, так и в управлении Хивинского ханства, имели особое место «чингизидский фактор», правила «майорат», а также «удельная/апанажная система».*

Ключевые слова. *Хивинское ханство, Хорезм, Арабшахиды, династия Кунград, государственное управление, чингизидский фактор, майорат, удельная/апанажная система.*

KIRISH

XVI asr boshlarida Turkiston o‘lkasida, xususan Xorazm vohasida o‘z mustaqil boshqaruviga ega siyosiy birlashma sifatida tashkil topgan Xiva xonligi

o‘zining joylashuvi va strategik ahamiyatiga ko‘ra mintaqada hayotida muhim o‘rin tutgan.

Xorazm vohasining geostrategik ahamiyatiga urg‘u berilar ekan, «*Shayboniynoma*» asarida «Xorazm mamlakatini zabt etish yuqori martabali sultonlarning sharaflig‘alabalaridan hisoblanib, ko‘pgina buyuk hukmdorlar, sohibqironlar uning o‘z hokimiyati va boshqaruvida bo‘lishini katta yordam deb bilgan»liklari ta’kidlangan [8: 125–127]. «*Musaxxir al-bilod*» asarida ham «ul viloyat [Xorazm] hamisha maqsadi hosil sultonlar davlatining poytaxti va qudratli xoqonlarning xalifalik markazi bo‘lib kelgan»ligi alohida qayd etib o‘tilgan [11: 51]. Albatta, O‘zbekistonning har bir hududi qadimdan dunyo sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan madaniyat va ilm-fan o‘chog‘i bo‘lgan. Shu bilan birga unutmazlik zarurki, o‘zining muhimlik jihati bilan birga, ularning har biri «O‘zbek davlatchiligi»ning ajralmas qismi hisoblanadi.

Katta hududni o‘z ichiga olgan Xiva xonligi boshqaruv tizimi ham o‘zbek davlatchiligi an‘analarining so‘nggi o‘rta asrlargacha yetib kelgan jihatlarini va muayyan davrlarda sodir bo‘lgan ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlarni o‘zida aks ettiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Davlatchilik masalasi kengqamrovli mavzu bo‘lib, so‘nggi o‘rta asrlar Markaziy Osiyo, jumladan Turkistonda davlat boshqaruvi mavzusiga qiziqish hamma vaqt katta bo‘lgan. Bu borada qator tadqiqotlar ham mavjud. Ayniqsa, O‘zbek xonliklari boshqaruvida mansab-lavozim va unvonlar borasidagi ishlar diqqatga sazovor [6]. Shu bilan birga, hukmdorlar yuritgan ma‘muriy-hududiy boshqaruv siyosatining asosiy tamoyillari va muhim omillari o‘z yechimini kutayotgan jihatlardan hisoblanadi. Boshqaruv siyosatining tamoyillari va ularga asos bo‘lgan omillarni dalillashda avvalo, birlamchi manbalarning o‘rni katta. Bu borada Kamoliddin Binoiyning «*Shayboniynoma*», Muhammadyor ibn Arab Qatag‘anning «*Musaxxir al-bilod*», Abulg‘oziy Bahodirxonning «*Shajarayi turk*», Ogahiyning «*Riyozi ud-davla*», Bayoniyning «*Shajara-yi Xorazmshohiy*» hamda

Ismoil Mirpanjiyning «Asirlikdagi xotiralari»ning ilmiy-tarixiy ahamiyati katta [8; 11; 1; 12; 10; 7].

Xiva xonligida davlat boshqaruvi, jumladan, ulus (udel) tizimi, «chingiziylar omili», mayorat qoidalari xususida M. Dikson, Yu. Bregel, R. Makchezni, G. Boboyorov, A. Ataxodjaev, singari olimlarning ma’lumotlari va fikr-mulohazalariga ham murojaat etildi [14: 382; 13: 243–245; 15: 281–282; 5; 3: 90–92; 4: 12–19]. Xiva xonligi aholisining etnik xilma-xilligi, ularning davlat oldidagi majburiyatlari to’g’risida «Markaziy Osiyo turkiy xalqlari etnik tarixi»ni yorituvchi monografiyada atroflicha ma’lumotlar keltirilgan [9].

TADQIQOT USLUBI

Davlat boshqaruvi masalasi keng tushuncha bo‘lib, uning muhim tamoyillari va asosiy omillarini aniqlashda «global tarix» kontseptsiyasi hamda qiyosiy, tizimli va mantiqiy tahlil usullari samarali natijalar beradi. Xususan, Xiva xonligi boshqaruvini alohida fenomen emas, balki «o‘zbek davlatchiligi tarixi»ning ajralmas qismi sifatida o‘rganish masalaning tarixiy ildizlari va bevosita omillarini ko‘rsatib berishga xizmat qiladi. Qolaversa, Xiva xonligida amal qilgan tartib-qoidalar bir necha yuz yillar davomida shakllangan bo‘lib, ularning aksariyati so‘nggi o‘rta asrlar Turkiston o‘lkasida, va hatto mintaqaning katta qismida amal qilganligini e’tibordan qochirmaslik lozim. Birlamchi manbalarda bayon etilgan voqea-hodisalarni mantiqiy-nazariy jihatdan talqin qilish orqali bir qarashdan siyosiy kurashlar va harbiy harakatlarga doir ma’lumotlardan aynan davlat boshqaruviga tegishli xulosalar chiqarish mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xiva xonligida oliy hukmdor xon deb atalgan va uning shaxsiyati shu qadar muhim omil bo‘lgan-ki, markaziy hokimiyatning ichki hamda xalqaro maydondagi mavqeini, jumladan vakolatining chegaralarini belgilagan. Chunki, o‘rnatilgan tartib-qoidalar bilan birga «yozilmagan qonunlar» ham mavjud bo‘lib, amaldagi holatga

sezilarli ta’sir ko’rsatgan. Shu jihatdan, kuchli hukmdor davrida mamlakatning chekka ma’muriy-hududiy birliklari ham xonning ko’rsatmalariga so‘zsiz itoat etgan bo‘lsa, aksincha, xonning qat’iyatsizligi va boshqaruv layoqatining kamligi amaldorlarga o‘z ta’sir doirasini kengaytirib, markaziy boshqaruvga bo‘ysunmasliklari uchun yo‘l ochgan.

Mohiyatan xonlikda davlat boshqaruvi o‘troq davlatchilik an’analari bilan ko‘chmanchi dasht tartib-qoidalarining qorishuvini aks ettirgan. Chunki, Xorazmning 1511-yilda mustaqil xonlik sifatida tashkil topishida Vazir va Urganch shahri amaldorlari, yuqori tabaqa vakillari hal qiluvchi rolni o‘ygan bo‘lsa-da, Dashti Qipchoq chingiziylaridan Elbars sulton olib kelib taxtga o‘tqazilgan. Bu holat hokimiyatning legitimligini (qonuniyligini) ta’minlash bilan bog‘liq edi. Chunki, davlat boshqaruvining umumiy va bosh qoidasiga ko‘ra, nasliy, xususan, shajaraviy aloqadorlik omili muhim bo‘lgan. Shu o‘rinda eslatib o‘tish joizki, mo‘g‘ullar istilosi davridan buyon amal qilib kelayotgan qoidaga ko‘ra, aksariyat Markaziy Osiyo davlatlarida bo‘lgani singari, Xorazmda ham davlatning oliy hukmdori asosan chingiziylar avlodiga mansub xonlar sulolasidan bo‘lishi lozim edi. Shu jihatdan, dastlabki 200 yilda humronlik qilgan Arabshohiylar va keyingi Qo‘ng‘irotlar sulolasining avvalgi hukmdorlari davrida Xiva xonlari kelib chiqishiga ko‘ra chingiziylar sulolasiga borib taqalishi shart bo‘lgan.

Mavjud boshqaruv an’anasiga ko‘ra, urug‘ning kattasi uning boshlig‘i hisoblangan. Hukmdor vafot etishi bilan taxtni uning o‘g‘li emas, balki undan keyingi ukasi, faqat ukalari bo‘lmagan taqdirdagina xonning katta o‘g‘li egallagan. Ilk Xiva xoni Elbarsxondan so‘ng akasi Bilbarsning o‘g‘li Sulton hoji, keyinchalik esa So‘fiyonxondan so‘ng ukasi Bo‘chg‘axonning taxtga o‘tirishi bunga misoldir.

«*Musaxxir ul-bilod*»da Shayboniylar (Xorazmda Arabshohiylar) davrida o‘rnatilgan boshqaruv tartibi haqida ma’lumot berilar ekan, yosh jihatdan hammadan ulug‘ bo‘lganini xon atab xonlik mansabiga ko‘tarishgani hamda yosh jihatdan boshqalardan katta hisoblangan shahzoda – sulton qone’a, ya’ni valiahd etib tayinlangani ko‘rsatib o‘tilgan [10: 141–142].

Arabshohiylar sulolasi davrida yosh shahzodalar sulton deb atalgan bo‘lsa, Qo‘ng‘irotlar vaqtiga kelib, ularga nisbatan to‘ra unvoni qo‘llangan. Xiva xonligida o‘n yil asirlikda bo‘lgan Eron qo‘mondoni Ismoil Mirpanja ham o‘z «Xotiralari»da (XIX asr) turkistonliklar o‘z podshohlarini xon, shahzodani to‘ra, agar u valiahd bo‘lsa, inoq deb atashlarini ko‘rsatib o‘tgan [7: 37].

Bunday tartib mayorat [Mayorat (lot. major – katta) – ko‘chmas mulk (er, uy-joy va boshqalar)ni meros qoldirish tizimi. Bunga ko‘ra, yer-mulkka egalik qilish huquqi eng katta o‘g‘ilga yoki yoshi ulug‘ qarindoshga o‘tgan], ya’ni yoshi ulug‘lik tamoyiliga tayangan bo‘lib, u aksariyat hollarda o‘zaro taxt uchun kurashlarga sabab bo‘lgan. Chunki, oliy hokimiyat hukmdorning farzandlari emas, aka-ukalari va amakivachchalari o‘rtasida taqsimlanar, bunda shahzodalarning ona tomoni katta ta’sirga ega bo‘lar edi. Ko‘p hollarda onasi bir bo‘lgan sultonlar boshqa onadan tug‘ilgan o‘z aka-ukalariga qarshi kurash olib borishgan.

Xonliklar davridagi «Mayorat qoidasi», va umuman boshqaruvning an’anaviy shakllari so‘nggi o‘rta asr tarixiy manbalarida va shu asosda, aksariyat adabiyotlarda «mo‘g‘ullardan qolgan udum» sifatida talqin qilinadi. Ushbu qoidalar bevosita chingiziylarning «Yaso» qonunlar to‘plamiga bog‘lab ko‘rsatiladi. Ushbu masalaga to‘xtalgan Yu. Bregel ham Xorazmda xon bevosita sultonlar qurultoyida saylanib, uning e’lon qilinishi eski mo‘g‘ul udumiga ko‘ra amalga oshirilganligini qayd etgan [13:243]. «*Musaxxir al-bilod*» asarida shayboniylar davrida «sultonlar hammasi og‘zi bir bo‘lganacha eski to‘ra va yasoq qonuni»ga amal qilgan holda oliy hukmdorni saylashganiga alohida urg‘u berib o‘tilgan [11: 141–142].

Lekin, masalaning tarixiy ildizlariga e’tibor berilsa, bu an’ana ilk o‘rta asrlar turkiy davlat boshqaruvida ham keng qo‘llanilganini ko‘rish mumkin [3: 12–19; 4: 90–92; 5]. Boshqaruvda ilgarigi xorazmshohlarning davlatchilik an’nalari ham saqlangan bo‘lib, oliy hukmdor hayotlik vaqtida valiahd, ya’ni taxt vorisini tayinlab qo‘yish qoidasi, xalqning «arz-dodini tinglash», ya’ni fuqarolarni qabul qilish odati hamda ko‘pgina mansab va lavozimlar, ularning vakolatlari o‘zgarmagan.

Taxt vorisini tayinlashda istisno holatlar ham bo‘lgan. Bunda taxt vorisining

yoshidan tashqari uning boshqaruvchilik qobiliyati, shuningdek, ma’naviy va ruhiy-jismoniy holati hamda harbiy shijoatiga alohida e’tibor berilgan.

Hukmdorning siyosiy mavqei ko’p jihatdan uning taxtga o’tirishi bilan o’z hokimiyatini qonuniylashtirib olishiga bog’liq edi. Bunda «xon ko’tarish» marosimi, ya’ni valiahdni oq kigizga o’tqazgan holda uch marta «xon» deya baland ko’tarib, oliy hukmdor sifatida rasman e’lon qilish va yuqori martabali amaldorlar bilan «bay’atlashuv» - ahdlashuvni amalga oshirish shart bo’lgan.

«Xon ko’tarish» marosimi, hatto, uning kichik qoidalariga o’zlarini bevosita chingiziylarga bog’lamagan Qo’ng’irotlar sulolasi davrida ham rioya qilingan.

Shu o’rinda savol tug’iladiki, nega «chingiziylar omili»ning ahamiyati kamaygan davrlarda, ya’ni XIX – XX asr boshlarida ham «Yaso» talablariga, jumladan taxtga davogarni oq kiygizga o’tqazib «xon ko’tarish» qoidalariga rioya qilishgan? Buning eng asosiy sababi, Markaziy Osiyoda yirik imperiya tuza olgan chingiziylar davrida o’rnatilgan qoidalar aslida ilk o’rta asrlardayoq shakllangan va turkiy davlatchilikda keng qo’llanilgan tartib-qoidalardan deyarli farq qilmagan. Har qanday xalq, millat o’zligiga, milliy qadriyatlariga zid bo’lmagan, ayniqsa o’zlari amal qilib kelgan an’analarga o’xshash tartib-qoidalarni oson qabul qilishi va keyingi davrlarda ularga amal qilishi tarixda o’z isbotini topgan. Qolaversa, nafaqat chingiziylar hukmronligi o’rnatilgan davlatlarda, balki umuman boshqaruvning deyarli barcha shakllarida «yoshi ulug’lik» va «harbiy-siyosiy kuch-qudrat» eng asosiy omillar hisoblangan.

Muayyan shakliy-tashkiliy o’zgarishlarga qaramay, mazmunan u qadar murakkab bo’lmagan boshqaruv tizimining bosh bo’g’ini, ya’ni markaziy boshqaruv asosini «xon hokimiyati» tashkil etgan. Hukmron sulolaning yoshi ulug’ va tadbirli vakillari orasida taqsimlangan lavozimlar bevosita xonning tayanchi hisoblangan. Ularga avalo turli ma’muriy-hududiy birliklarning boshqaruvi berilgan. Ushbu

boshqaruv huquqi merosiy mulk sifatida berilgani bois adabiyotlarda «ulus» yoki «udel», «apanaj» tizimi deb atalgan¹.

Xonlikning ma’muriy bo‘linishida uning tabiiy iqlimi va geografik joylashuvi muhim omil bo‘lib, hudud ikkiga, ya’ni suv bo‘yi – Xevaq, Hazorasp, Kat, Bo‘ldumsoz va Pingichka hamda tog‘ bo‘yi – Bog‘obod, Nisoy, Obivard, Chahordeh, Mahna va Chacha (Chahchak) bo‘lingan.

Xonga yaqin qarindoshlar iqtisodiy va strategik jihatdan muhimroq hududlarni qo‘lga kiritganlar. Xususan, Urganch, Kot, Vazir, Yangi Shahar, Tirsak, Xiva, Hazorasp va unga tutash hududlar oliy hukmdor va uning vorislari mulki hisoblangan.

Kuchli hukmdorlar jumladan, Arabshohiylerden Dinmuhammad, Ali sulton, Hojimuhammadxon, Qo‘ng‘irotlar sulolasidan Muhammad Rahimxon I, Olloqulixon davrlarida xonlik chegaralari janubda Xuroson bilan chegaradosh yerlar hamda Turkiston xonliklari va Eron hukmdorlari o‘rtasida doim bahsli bo‘lgan Marv, Saraxs, Ohal, Niso, Darun va Obivard viloyatlari hisobiga kengayib turgan.

Xonlikni mana shunday katta-kichik ma’muriy-hududiy birliklarga bo‘lib boshqarishning salbiy oqibatlari borasida adabiyotlarda turli mulohazalar berilgan. Ularga ko‘ra, XVII asr boshlariga qadar butun Xiva xonligi amalda mustaqil uluslar konfederatsiyasi shaklida bo‘lib, uluslar, ichki ishlarda bo‘lgani singari, tashqi siyosatda ham yetarli darajada mustaqil bo‘lgan [14: 382; 15: 281–282]. Ammo, har xil vaziyatlarda turlicha namoyon bo‘lgan holatlarni «apanaj tizimining tashqi siyosat mexanizmi» sifatida qabul qilish uchun yetarli asos bo‘la olmaydi. «Mexanizm» yoki «tizim» sifatida qabul qilinishi uchun, avvalambor, qo‘shni davlatlar bilan aloqa olib borgan, jumladan, o‘zining nomidan elchi yuborgan mahalliy hokimlarning xatti-harakati bosh hukmdor tomonidan tan olinishi, ma’qullanishi va bu holatda doimiylik kuzatilishi lozim. Qolaversa, birlamchi manbalardagi ma’lumotlarning aksariyatida elchilar ham, diplomatik yozishmalar ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri oliy hukmdorga yo‘llanganligini ko‘rish mumkin [2].

¹ Ulus so‘zi el, yurt, manzil, qarorgoh singari makon va siyosiy-ma’muriy birlashma tushunchasini berish bilan birga qabila, ovul, kent - qabilaviy jamoa va unga qarashli er-joylar ma’nosida muayyan bir sulola yoki etnik guruhga mansublikni ham bildiradi.

Boshqaruv tizimi va mansab-lavozimlar.

Turli elat, qabila va urug‘ vakillaridan iborat bo‘lgan xonlik aholisini murosada tutish, ularning turmush tarzi va xo‘jalik turi, diniy hamda madaniy-ma’naviy qadriyatlari singari muhim jihatlarni hisobga olgan holda boshqarish, o‘zaro muvofiqlashtirish – bular Xiva xonligidagi davlat boshqaruv tizimining bosh tamoyili edi. Arabshohiylar hokimiyatining mustahkamlanib borishi bilan Dashti Qipchoqdan kelib Xorazmda joylashgan o‘zbek urug‘larining soni ortib borgani sari ularning xonlikda o‘troqlashib, imtiyozli mavqeni egallashiga hukmdorlar alohida e’tibor berishgan.

Abulg‘ozi Bahodirxon (1645–1663) davrida o‘tkazilgan islohot natijasida Janubiy Xorazmning o‘zbek urug‘lari 4 ta asosiy to‘paga, ya’ni uyg‘ur-nayman, qo‘ng‘irot-qiyot, nukus-mang‘it va qang‘li-qipchoq guruhlariga bo‘lingan. Ularning har biridan vakil olinib, eng muhim va yuqori lavozimlarga 4 kishi tayinlanar edi. Umumiy hisobda bu davrda o‘zbek urug‘lardan 360 kishi turli darajadagi mansablarga tayinlangan va ulardan 34 kishi xonning eng yaqin a‘yonlari hisoblanar edi. Xon 32 mansabdorga saroyda o‘zining atrofida o‘tirish uchun maxsus o‘rin ajratgan. Bu islohot urug‘lararo kurashlarga chek qo‘yish maqsadida amalga oshirilgan muvaffaqiyatli tadbir bo‘lib, keyinchalik ko‘chmanchi va yarim ko‘chmanchi qabilalarning o‘troqlashish jarayonini kuchaytirish maqsadini ham ko‘zda tutgan edi

Shuni ham unutmaslik kerakki, amalga oshirilgan ma’muriy-boshqaruv o‘zgarishlar kuchli hukmdor davridagina ijobiy natijalar berardi. Muayyan urug‘ va qabilalar tomonidan qo‘llab-quvvatlangan hokimlar, mansabdorlar, jumladan inoq, otaliq va biylar zaifroq xonlar davrida mustaqillika intilishar hamda o‘zaro kurashlarni avj oldirishar edi. Ayniqsa, «Xonbozi» davrida inoqlar² boshqaruvi kuchaygan edi. XVIII asr boshlaridan to 1770-yilga qadar bo‘lgan davriy oraliq Xiva xonligi tarixida siyosiy beqarorlik hukm surgan xonbozi davri deb atalgan. Bu davrda «qo‘g‘irchoq

² Inoq (qad. turkiy runiy bitiklarida «ishonch» ma’nosida qayd etilgan) Markaziy Osiyoda XI - XIV asrlarda hukm surgan sulolalar saltanatida «maslahatchi», «vazir»ni anglatgan. Xiva xonligidagi yuqori ma’muriy mansab bo‘lib, Qo‘ng‘irotlar sulolasi davrida xondan keyingi 2-rutba sanalgan va bu lavozimga xonning birodarlaridan biri tayinlangan. Qarang: <https://qomus.info/encyclopedia/cat-i/inoq-uz>

xon» sifatida taxtga o‘tqazilgan chingiziy sultonlarining tez-tez almashib turish holati bevosita hokimiyat legitimligi va hukmdor mavqeining mustahkamligini ta’minlashda muhim o‘rin tutgan «chingiziylar omili» bilan bog‘liq bo‘lgan.

Qo‘ng‘irotlarning siyosiy hokimiyati mustahkamlanib borishi bilan boshqaruv tizimini takomillashtirishga e’tibor berila boshlangan. Muhammad Rahimxon I tomonidan o‘tkazilgan ma’muriy-boshqaruv islohoti natijasida davlat apparati ixchamlashtirilib, 360 kishidan 100 kishigacha qisqartirilgan. Bu davrda faoliyat yuritgan Oliy kengash eng muhim davlat ishlarida xonning asosiy maslahatchisi bo‘lgan.

Arabshohiylar ham Qo‘ng‘irotlar sulolasi vakillari ham mamlakat osoyishtaligi va siyosiy barqarorligi bilan birga, albatta, o‘z sulolasi hukmronligining davomiyligini ta’minlashga e’tibor qaratishgan.

Davlat apparatining muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblangan harbiy qo‘shin Xorazmda asosan etnik mansublik asosida tuzilganligi bois ham boshqaruvda murosa va bag‘rikenglik tamoyillariga tayanishni taqazo etardi. Manbalarda keltirilgan ko‘plab ma’lumotlar, jumladan Xiva xoni Muhammad Aminxon (1846–1855) safarga chiqqanda xon ko‘rigidan bayroq ko‘tarib o‘tgan qo‘ng‘irot, yovmut, jamshid, qoraqalpoq, orolliklar, jami 25 ta qabilaning ko‘rsatib o‘tilishi yuqoridagi fikrga misol bo‘ladi. Shuningdek, XIX asrda turkmanlarning taka qabilasi isyoniga qarshi qilingan harbiy yurishda quyidagi otliq navkarlar qatnashganligi qayd etilgan: 600 qo‘ng‘irot, 2000 qoraqalpoq, 2000 yovmut, 700 imreli, 1000 chovdur, 1000 go‘klan, 600 saqar, 700 qoracho‘qa, 700 eli toza qo‘ng‘irot, 650 ag‘orli, ali-eli, tevachi, 450 ota, 2000 jamshid, 300 mang‘it, 300 qipchoq, 400 qoradoshli, hammasi bo‘lib, 13 400 otliq [10: 326].

Katta yurishlar vaqtida turkman va qoraqalpoqlarning birlashgan harbiy bo‘linmalari asosiy o‘rin tutgan. Ularga o‘sha urug‘ yoki qabila boshliqlari emas, ehtiyotkorlik yuzasidan, ya’ni urug‘lar o‘rtasidagi kelishmovchiliklar va turli fitnalarni oldini olish maqsadida xon tomonidan tayinlangan o‘zbek

qo‘mondonlarining boshchilik qilganligi Bayoniy tomonidan alohida qayd etib o‘tilgan.

Xonlikning harbiy-siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotida muhim o‘rin tutgan turkman va qoraqalpoqlar zimmasida boshqa o‘zbek urug‘lari singari davlat xazinasiga soliq to‘lash va harbiy majburiyat o‘tash vazifasi bo‘lgan.

Xorazmning janubi-sharqidagi yerlarda chorvachilik bilan shug‘ullangan turkman qabilalari chorva mollarining ma’lum bir ulushini zakot sifatida xazinaga to‘lab turganliklari «Shajarayi turk» asarida atroflicha bayon etilgan [1: 126–127].

Xiva xonligi atroflariga joylashish uchun Muhammad Amin inoq (1755–1790)dan ruxsat so‘ragan qoraqalpoq urug‘lari buning evaziga xonga sadoqat bilan xizmat qilib, xazinaga soliq to‘lab turish hamda qo‘shinda xizmat qilish majburiyatini olishgan. Manbada ta’kidlanishicha, xonning roziligi bilan ular Amudaryo del’tasining sharqiy qismidagi Ko‘ko‘zak va Orol o‘rtasidagi yerlarga joylashtirilgan [12: 17–170].

Xo‘jayli shahrining janubida Omonquli kanalining qazilishida faol ishtirok etgan qoraqalpoqlarning kenagas urug‘i keyinchalik Kubatog‘ning janubiy hududlariga kirib borgan.

XIX asrning birinchi choragida qoraqalpoqlar Amudaryoning quyi del’tasi Orol va undan yuqoridagi yerlarda to‘liq o‘rnashganlar. Agar Muhammad Amin inoq davrida qoraqalpoqlarga Ko‘ko‘zak qirg‘oqlaridan to Orol dengizigacha bo‘lgan yerlarda o‘rnashishga ruxsat berilgan bo‘lsa, Muhammad Rahimxon I davrida (1806–1825) ularning bir qismi Orolning shimoli-g‘arbiy hududlariga ko‘chirilgan. Natijada qoraqalpoqlar Amudaryoning o‘ng qirg‘og‘idagi Chilpak atrofidan boshlab, to Amudaryoning chap qirg‘og‘idagi Qipchoqqacha bo‘lgan yerlarda istiqomat qilishgan. Chimboy shahri XIX asrning ikkinchi yarmida qoraqalpoqlarning asosiy markazi bo‘lib qolgan.

XIX asr hujjatlarida qoraqalpoqlarning turli qabilalari va ularning tarkibiga kiruvchi urug‘lar haqida arxiv hujjatlarida bu qabilalarni tashkil etgan hujjaliklarning soni, ularning davlat majburiyatlari, ya’ni xon qo‘shiniga yetkazib

bergan navkarlar, yer ishlari uchun berilgan xizmatchilar hamda xazinaga to‘lashi lozim bo‘lgan soliqning miqdori ko‘rsatib berilgan. Xususan, arxiv hujjatlarida qoraqalpoqlarning Aris – o‘n to‘rt urug‘ deb atalgan urug‘-qabila birlashmasi tarkibiga kirgan xitoy, qo‘yun (qo‘yun-xitoy), orolboy (orolboy xitoy), besh-sari, qirq (qirq xitoy), anna, oytaka, charuvchi (sharuvchi), qazayoqli, qaychili, shayx beklari, qipchoq, qang‘li, kefe, qiyot, qo‘ng‘irot, qora-mo‘yun, xandaqli, yabu-qipchoq yoki jobu, yobu kabi urug‘larining nomlari sanab o‘tilgan [9: 190–202]. Ularda qayd etilishicha, 12 urug‘dan tashkil topgan xitoy qabilasi 4058 xo‘jalikdan iborat bo‘lib, ularga xon qo‘shiniga 386 navkar va yerda ishlash uchun 1386 nafar xizmatchi berish majburiyati yuklatilgan edi. XIX asr o‘rtalarida bu qabila xon xazinasiga 2332 tilla miqdorida soliq to‘lagan.

XULOSA

Xulosa qilish mumkinki, so‘nggi o‘rta asrlarda Xorazmda hukmronlik qilgan Arabshohiylar ham, Qo‘ng‘irotlar sulolasi vakillari ham mamlakat osoyishtaligini, siyosiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan boshqaruv tizimini shakllantirish va uni mustahkamlashga e‘tibor berishgan. Albatta, turli millat va etnik guruhlardan iborat aholini boshqarish, ularni murosada saqlash, o‘zaro milliy-madaniy va diniy qadriyatlarini uyg‘unlashtirish Xiva xonlaridan katta mahoratni talab etgan. Kuchli hukmdorlar o‘zining shaxsiy xislatlari va qat‘iyligi hamda yetakchilik salohiyati tufayli ma‘lum muddatga tinchlik o‘rnatib, markaziy hokimiyatni mustahkamlash, shu orqali joylardagi boshqaruv tizimining o‘rta va quyi bo‘g‘inlarini o‘rnatilgan tartib-qoidalarga to‘la rioya qilishini ta‘minlaganlar.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Абулғозий Баҳодирхон. Шажарайи турк / Масъул муҳаррир Б.Аҳмедов. Нашрга тайёрловчилар Қ. Муниров, Қ. Маҳмудов. – Тошкент: Чўлпон, 1992. – 190 б.

2. Аллаева Н. Хива хонлиги дипломатияси ва савдо алоқалари (XVI–XIX асрлар) / Тўлдирилган ва қайта ишланган нашр. – Тошкент: Академнашр, 2019. – 496 б.
3. Атаходжаев А.М. Сўғд маъмурий бошқарув тизимида оқсоқоллар кенгаши, даргоҳ ва девон масалалари // Ўзбек давлатчилик тизимида даргоҳ ва девонлар. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами. – Тошкент: Akademnashr, 2019. – Б. 12–19.
4. Атаходжаев А.М. Ўзбек давлатчилик тизимида даргоҳ ва девонлар фаолияти тарихидан. – Тошкент: Akademnashr, 2019. – Б. 90–92.
5. Бобоёров Ғ. Ғарбий Турк ҳоқонлигининг давлат тузуми / масъул муҳаррир М. Исҳоқов. – Тошкент: Yangi nashr, 2018. – 356 б.
6. Воҳидов Ш, Ҳолиқова Р. Марказий Осиёдаги давлат бошқаруви тарихидан. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – 72 б.
7. Исмоил Мирпанжий. Асирликдаги хотиралар (Эрон генерали Исмоил Мирпанжийнинг Хуросон, Марв ва Хивада бошидан кечирган воқеалар баёни) / Форс тилидан Набибулло Ҳасан таржимаси. – Урганч – Хоразм, 1997. – 62 б.
8. Камал ад-Дин Али Бинаи. Шайбани-наме // Материалы по истории казахских ханств XV – XVIII вв. (Извлечения из персидских и тюркских соч.) / Сост.: С.К. Ибрагимов, Н.Н. Мингулов, К.А. Пищулина, В.П. Юдин. – Алма-Ата, 1969.
9. Материалы по этнической истории тюркских народов Центральной Азии. – Тошкент, 2003.
10. Муҳаммад Юсуф Баёний. Шажараи Хоразмшоҳий Тарихий эссе // Мерос туркуми / Таҳрир ҳайъати: Б.Аҳмедов ва бошқ. – Тошкент: Камалак, 1991. – Б.175 – 265.
11. Муҳаммадёр ибн Араб Қатаған. Мусаххир ал-билод (мамлакатларнинг эгалланиши) / Масъул муҳаррир Ш. Воҳидов. – Тошкент, 2009. – 430 б.

12. Огаҳий Муҳаммад Ризо. «Риёз уд-давла»дан / Муҳаммад Ризо Мироб Эрнийезбек ўғли Огаҳий. Асарлар: V жилд. Нашрга тайёрловчи Ғ.Каримов. Масъул муҳаррир С. Долимов. – Тошкент, 1978. – Б.17 – 170;
13. Bregel Y. Arabshahi // Encyclopaedia Iranica, ed. E. Yarshater, vol. II (3). 1987. – P. 243 – 245. McChesney R.D. The Chinggisid Restoration in Central Asia: 1500 – 1785 / Cambridge History of Inner Asia. The Chinggisid age. Ed. by Nicolla Di Cosmo, Alen J. Frank and Peter B. Golden. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – P. 281 – 282;
14. Dickson M.B. Shah Tahmasb and the Uzbeks: The duel for Khurasan with Ubaid Khan: 930 – 946/1524 – 1540, unpublished Ph.D. dissertation. – Princeton, 1958.